

ÉTICA EMPRESARIAL: UMA ABORDAGEM TEÓRICA SOBRE SUA APLICAÇÃO E IMPACTO NOS NEGÓCIOS

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 13/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11186183

Catarina Ribeiro De Meneses Vieira Matos, Komi Akoete Hognon, Malu Borges Machado e Maria Luiza Dornelas Camara Reis.

1 RESUMO:

O presente artigo tem como objetivo apresentar de forma abrangente como é aplicada a ética nos negócios nos dias atuais bem como sua importância, suas vantagens e como é tratada nas empresas. A ética nos negócios é um assunto bastante discutido e presente e foca na autenticidade e integridade da empresa como um todo. Ser ético é seguir a empresa, os seus objetivos de cultura, seus proprietários, seus funcionários, seus compradores. A sociedade tem o direito de esperar mais do que dinheiro das empresas. Espera um comportamento moral. O artigo foi produzido a partir de uma pesquisa qualitativa de cunho exclusivamente bibliográfico. Inicialmente foi abordado sobre a ética de forma geral e alguns conceitos importantes, logo em seguida a história de como ela surgiu em determinado contexto, e adiante sobre suas vantagens e benefícios, selo pró-ética e sobre o código que rege as condutas éticas nas empresas. Os resultados desta pesquisa identificaram que aplicar a ética nas organizações torna o ambiente mais propício ao

sucesso e bons relacionamentos visto que as pessoas se sentem confortáveis para exercer suas atividades do dia a dia em um ambiente mais justo.

PALAVRAS CHAVE – Ética, conduta, empresas, pessoas, vantagens, selo-ético, moral, filosofia.

2 INTRODUÇÃO:

A ética é um campo de estudo da filosofia que se dedica a pensar sobre as ações adotadas pelos indivíduos e os princípios que as orientam. Ou seja, trata do agir, de como agir, da procura do bem e de como é e se dá esse bem. Isso tudo isso para apreender o sentido da ação, suas características e sua interação com os meios social, político e histórico, seja ele individual ou coletivo. Ela é uma reflexão sobre as ações humanas. As noções de certo ou errado e justo e injusto se dão a partir dos valores éticos existentes. Segundo Sócrates, a Ética reside no conhecimento e o ponto de partida é a consciência do agente moral. Isso significa que, para ele, uma pessoa é ética apenas se sabe o que faz, sendo todo erro um fruto da ignorância e toda virtude um fruto do conhecimento.

Mas, sabe-se que a ética é parte da filosofia. Considera concepções de fundo, princípios e valores que orientam pessoas e sociedades. Uma pessoa é ética quando se orienta por princípios e convicções.

De certa forma, a ética é um conceito de caráter universal e que se fundamenta por princípios teóricos. Nas empresas, não é diferente, cada uma delas tem um código de conduta que se aplica ao negócio e aos seus funcionários. Ética nos negócios é o que orienta esse código de conduta. Muitas vezes, as empresas adotam voluntariamente princípios de ética corporativa, mas às vezes esses princípios podem ser impostos pela legislação. A ética de uma empresa pode moldar a maneira como ela é vista pelo mundo, seus parceiros de negócios e clientes.

Consequentemente, a ética de uma empresa pode ser considerada como a chave para o sucesso. Essa opinião é defendida por Laura L. Nash,

Professora e pesquisadora. Num primeiro momento, ela constata que os valores éticos, embora sejam conhecidos pela maioria dos administradores, “esses valores de bom senso foram com frequência sofrendo uma desintegração no mercado”. A partir dessa observação, ela afirma: “o administrador de hoje precisa estar armado com a consciência de quais hábitos de pensamento e ação têm mais probabilidade de subverter o bom senso moral, e com os instrumentos intelectuais para romper esses empecilhos”. (NASH, 2001, p.13.)

O artigo tem como objetivo mostrar e destrinchar como a ética é importante e necessária nos negócios, suas vantagens e alguns tópicos importantes e bastante relevantes. Ser ético profissionalmente é contribuir para o bom andamento das atividades e beneficiar o clima organizacional de forma sadia e harmoniosa. Dessa maneira, o colaborador desenvolve suas tarefas com mais confiança, o que, conseqüentemente, gera maior produtividade

3 METODOLOGIA:

Para realizar este estudo, foi adotada uma abordagem qualitativa, com base em pesquisa bibliográfica. Inicialmente, foram selecionadas fontes relevantes que abordassem os conceitos fundamentais de ética nos negócios, sua contextualização, vantagens, selo pró-ética e código de conduta ético. A pesquisa bibliográfica permitiu uma análise aprofundada do tema, explorando diferentes perspectivas e contribuições acadêmicas.

4 FUNDAMENTOS DA ÉTICA:

Para contextualizar a ética existem dois elementos importantes e essenciais: a etimologia e a história. Na Etimologia segundo o Dicionário Escolar (2005), ética significa conjunto de normas e princípios morais para a boa convivência em sociedade. Segundo o Dicionário português online, a palavra ética deriva do latim “ethica,ae”, que significa ética, pelo grego “éthikós”, feminino de ethike, ético. Segundo Laura Nash (2001), Aristóteles definiu uma virtude como uma questão de hábito ou a faculdade

treinada de escolha, logo “A ética nos negócios reflete os hábitos e as escolhas que os administradores fazem no que diz respeito às suas próprias atividades e as do restante da organização” (Nash, 2001, p.7) . A origem do conceito de ética remete aos primeiros grandes pensadores da humanidade: os filósofos gregos. A ética está profundamente enraizada em contextos sociais, políticos e históricos. Ela reflete os valores e as normas de uma sociedade em um determinado momento. Esses contextos moldam as noções de certo e errado, influenciando o comportamento individual e coletivo.

4.1. Ética Empresarial

A ética empresarial é um campo de estudo fundamental que aborda os princípios morais e os padrões de conduta que guiam as atividades comerciais. Vários livros e artigos científicos oferecem insights valiosos sobre a importância da ética nos negócios e seu impacto nas organizações e na sociedade.

Segundo Velasquez (1988) , a ética é mostrada como um ponto crucial para a sustentabilidade e a reputação das organizações. Ao apresentar casos reais, Velasquez ilustra como decisões éticas ou antiéticas podem impactar diretamente a credibilidade e a confiança dos consumidores, investidores e outros stakeholders. Ele argumenta que uma cultura organizacional ética não apenas melhora o desempenho financeiro, mas também promove relações comerciais mais justas e duradouras.

Indo por outro campo da ética no artigo “Corporate Ethics and Compliance Programs: A Report, Analysis, and Critique”, os autores Jayne W. Barnard e D. Gordon Smith (1998) examinam a eficácia dos programas de ética corporativa na prevenção de comportamentos antiéticos e ilegais dentro das organizações. Ao enfatizar a importância de políticas e práticas éticas sólidas, os autores destacam como uma cultura de integridade promove não apenas a conformidade legal, mas também a confiança e o respeito mútuos entre as partes interessadas.

Em suma, a ética empresarial é um campo multifacetado que tem sido amplamente discutido e estudado em uma variedade de obras acadêmicas. Estes livros e artigos científicos fornecem uma base sólida para compreender a importância da ética nos negócios e suas implicações para as organizações e para a sociedade como um todo.

4.2. Importância e Impacto da Ética nos Negócios:

Sabe-se que uma empresa que aplica a ética no dia a dia dos seus negócios apresenta diversas vantagens e reconhecimentos no mundo corporativo. Por isso, combinada a uma sólida estratégia de negócios, a ética na empresa cria um clima organizacional capaz de motivar iniciativas inovadoras e ousadas que são essenciais para obter e manter a excelência nos negócios. Neste sentido, padrões éticos estabelecidos pela alta administração e fomentados em toda a organização podem agir para superalimentar o motor do desempenho na empresa já bem administrada (Aguilar; Francis, 1996).

De acordo com um dos principais líderes empresariais em atividade da nação, James Burke (1987), existe uma necessidade profunda e intensamente humana de confiança, honestidade, integridade e conduta ética nas pessoas com quem criamos importantes relacionamentos. Além do mais, ele acredita que este imperativo moral deve motivar as empresas a se esforçarem para satisfazer essa necessidade que diz respeito a todos os seus constituintes, clientes, empregados, todos os que delas dependem. E por fim, acredita que são mais consistentemente éticas são as mais bem sucedidas.

A ética empresarial vem a ser a tentativa de buscar o maior grau de realização possível dentro da empresa dos valores nos quais os seus membros crêem, por convicção, gerando responsabilidade, externa e interna, por parte da alta administração e de toda comunidade empresarial pelas consequências possíveis de cada ação (MARINHO, 1999).

Um instrumento utilizado para transmitir estes valores é o código de conduta, que vem ganhando importância e sendo utilizado com uma frequência cada vez mais alta por empresas no mundo todo (CARASCO; SINGH, 2003).

Para Schwartz (2001, p. 248) os códigos de conduta são documentos escritos, distintos e formais e consistem em padrões morais utilizados como guia para orientar os empregados ou o comportamento corporativo.

O código de conduta de Schwartz (2002) é regido por seis princípios fundamentais. confiabilidade (honestidade, integridade, lealdade); respeito (direitos humanos); responsabilidade (assumir as responsabilidades pelos atos decorrentes de suas atividades); justiça (ser justo, imparcial); ser cuidadoso (evitar danos ou prejuízos desnecessários); cidadania (obedecer à lei).

Uma empresa cultiva a confiabilidade com seus clientes, consumidores e funcionários por meio da honestidade, transparência e confiabilidade. Os funcionários devem sentir que podem confiar que a empresa cumprirá os termos de seu contrato de trabalho. Clientes devem poder confiar à empresa seu dinheiro, dados, obrigações contratuais e informações confidenciais. Ser confiável incentiva as pessoas a fazer negócios com você e ajuda a manter uma reputação positiva. O respeito é uma ética empresarial importante, tanto na forma como a empresa trata seus clientes, consumidores e funcionários, quanto na forma como seus funcionários tratam uns aos outros. As empresas têm responsabilidades com seus funcionários ou clientes e, em alguns casos, com seu conselho de administração. Algumas delas podem ser obrigações contratuais ou legais, outras podem ser promessas, por exemplo, de conduzir negócios de forma justa e tratar as pessoas com dignidade e respeito. Quaisquer que sejam essas obrigações, a empresa tem a responsabilidade de cumpri-las. Quando uma empresa pratica a justiça, ela aplica os mesmos padrões para todos os funcionários, independentemente de sua posição.

As mesmas expectativas em relação à honestidade, integridade e responsabilidade colocadas sobre o funcionário iniciante também se aplicam ao CEO. A empresa tratará seus clientes com igual respeito, oferecendo os mesmos bens e serviços a todos com base nos mesmos termos. Espera-se que tanto as empresas quanto seus funcionários demonstrem lealdade. Os funcionários devem ser leais a seus colegas de trabalho, gerentes e à empresa. Isso pode envolver falar positivamente sobre o negócio em público e abordar questões pessoais ou corporativas apenas em particular. O cliente ou a lealdade do cliente é importante para uma empresa não apenas para manter boas relações comerciais, mas também para atrair negócios por meio de uma boa reputação.

4.3 Ética Profissional

A ética reporta-se, necessariamente, a toda prática humana, seja ela profissional ou não. A rigor, existe, ou deveria existir, uma ética aplicada a cada atividade profissional. A ética profissional nasce da progressiva especialização das atividades humanas, como afirma Aguiar (2003).

Melhoria do relacionamento com clientes e fornecedores; A ética nos negócios fortalece os laços de confiança com clientes e fornecedores, criando relacionamentos duradouros e mutuamente benéficos; Relacionamentos baseados na ética tendem a ser mais estáveis e produtivos, facilitando a colaboração e a resolução de problemas.

5. CULTURA ORGANIZACIONAL E A ÉTICA ANDAM JUNTAS?

A Cultura Organizacional Ética é fundamental para promover a ética nos negócios. Ela é moldada pelos valores e comportamentos dos líderes, pelas práticas de gestão de recursos humanos e pelo alinhamento dos valores da organização com os valores individuais dos funcionários. Uma cultura ética promove a confiança, a satisfação dos funcionários e o comportamento ético, resultando em benefícios tanto para a empresa quanto para a sociedade em geral.

A cultura organizacional na promoção de valores éticos e na liderança ética é de extrema relevância. Quando os líderes demonstram e promovem valores éticos, isso influencia positivamente a satisfação dos funcionários e cria um ambiente de trabalho mais ético e produtivo. Além disso, em um ambiente com uma cultura organizacional bem definida as pessoas se sentem mais pertencentes ao negócio e acabam tendo mais resultados. (J. C. Anderson & M. J. Zemke, 2017).

Os autores Joan Poliner Shapiro & Steven Jay Gross (2013) focam na liderança ética no contexto educacional. Eles oferecem insights valiosos sobre como os líderes podem moldar a cultura organizacional para promover a ética. Os autores destacam a importância de uma liderança comprometida com valores éticos, que estabeleça padrões claros de conduta e crie um ambiente onde os funcionários se sintam capacitados a agir de maneira ética.

Em suma, a Cultura Organizacional e a Ética estão intrinsecamente ligadas, e empresas que cultivam uma cultura ética são mais propensas a alcançar o sucesso sustentável e a contribuir positivamente para a sociedade em geral. Empresas que priorizam a ética como parte de sua cultura organizacional tendem a promover a transparência, a honestidade, o respeito e a responsabilidade em todas as suas operações. Uma cultura organizacional ética fornece um quadro de referência claro para a tomada de decisões, orientando os funcionários sobre o que é certo e errado. E por fim, uma cultura organizacional ética é essencial para garantir o bem-estar dos funcionários e a sustentabilidade a longo prazo da organização.

6. IMPACTO DA ÉTICA NOS NEGÓCIOS

A ética nos negócios desempenha um papel crucial na forma como as empresas são vistas pelos consumidores, colaboradores e sociedade em geral. A adoção de práticas éticas pode contribuir significativamente para a construção de uma reputação positiva, gerando confiança e lealdade por parte dos clientes. Além disso, a ética nos negócios também pode

promover um ambiente de trabalho saudável, aumentando a satisfação e o engajamento dos colaboradores.

Diversos pensadores abordaram a importância da ética nos negócios ao longo dos anos. Alguns dos principais pontos levantados incluem a necessidade de transparência, honestidade e responsabilidade por parte das empresas.

Immanuel Kant (1785) que é conhecido por sua teoria ética baseada no dever e na moralidade acreditava que as ações devem ser guiadas por princípios universais, independentemente das consequências. Adam Smith (1776), criando a ideia da mão invisível no mercado, acreditava que a busca individual pelo lucro poderia beneficiar a sociedade como um todo. No entanto, Smith também enfatizava a importância da responsabilidade moral e da ética nos negócios. Ele argumentava que as empresas devem buscar o lucro de forma ética, evitando práticas enganosas ou prejudiciais.

Peter Drucker (1954) considerado o pai da administração moderna, enfatizava a importância da responsabilidade social das empresas. Ele acreditava que as empresas deveriam atuar de maneira ética e contribuir positivamente para a sociedade em que operam. Drucker argumentava que a ética nos negócios não era apenas uma escolha moral, mas também uma prática essencial para o sucesso sustentável das empresas.

Stephen Covey (1989), autor do best-seller “Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes”, destaca a importância da integridade e da confiança nos negócios. Ele argumentava que as empresas deveriam basear suas práticas comerciais em princípios éticos sólidos, construindo relacionamentos de confiança com os clientes, funcionários e outras partes interessadas.

A partir desses pensadores que oferecem insights valiosos sobre como as empresas podem incorporar a ética em suas práticas comerciais e como a integridade e a responsabilidade social podem contribuir para o sucesso a

longo prazo, percebe-se que a ética nos negócios pode equilibrar os interesses financeiros com considerações éticas e morais.

7. O SELO PRÓ-ÉTICA

O Selo Pró-Ética Empresarial representa uma importante ferramenta na promoção da integridade e ética nas organizações. Neste texto, será comentada sua aplicação e impacto nos negócios, utilizando fontes bibliográficas e autores reconhecidos na área de ética empresarial e governança corporativa.

7.1 A Importância da Ética nos Negócios

A ética nos negócios é fundamental para a construção de relacionamentos sólidos com clientes, colaboradores, fornecedores e demais partes interessadas. Segundo Ferreira (2019), empresas éticas demonstram compromisso com valores como transparência, responsabilidade social e respeito aos direitos humanos, o que contribui para sua reputação e sustentabilidade a longo prazo.

7.2 O Surgimento do Selo Pró-Ética Empresarial

O Selo Pró-Ética Empresarial foi criado pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) em parceria com o Instituto Ethos, com o objetivo de reconhecer e premiar organizações que adotam práticas éticas e transparentes em suas operações. Segundo Branco e Rodrigues (2020), o selo é concedido às empresas que demonstram compromisso efetivo com a prevenção e combate à corrupção, a transparência nas relações comerciais e o respeito aos direitos humanos.

7.3 A Aplicação do Selo Pró-Ética nos Negócios

A obtenção do Selo Pró-Ética pode trazer uma série de benefícios para as empresas. Segundo Silva e Santos (2018), as organizações certificadas pelo selo tendem a atrair investidores e clientes mais conscientes, que valorizam a integridade e responsabilidade corporativa. Além disso, o selo

pode servir como diferencial competitivo, fortalecendo a reputação e imagem da empresa no mercado.

7.4 O Impacto do Selo Pró-Ética nos Negócios

O impacto do Selo Pró-Ética nos negócios pode ser significativo. De acordo com Ferreira (2019), empresas certificadas pelo selo tendem a ter uma vantagem competitiva em relação às concorrentes que não possuem o selo, pois demonstram um compromisso claro com a ética e integridade. Além disso, o selo pode contribuir para a construção de uma cultura organizacional baseada em valores éticos, o que pode aumentar a motivação e engajamento dos colaboradores.

O Selo Pró-Ética Empresarial representa uma importante iniciativa na promoção da integridade e ética nos negócios. Sua aplicação e impacto podem contribuir significativamente para a construção de relacionamentos sólidos com clientes, colaboradores e demais partes interessadas, além de fortalecer a reputação e imagem da empresa no mercado. Diante disso, é fundamental que as organizações se empenhem em obter e manter o Selo Pró-Ética, não apenas como um reconhecimento de boas práticas, mas como um compromisso com a ética empresarial e a responsabilidade social corporativa.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Com base nas pesquisas feitas para desenvolver esse trabalho, é possível concluir que a ética nos negócios desempenha um papel fundamental no sucesso e na sustentabilidade das empresas. Primeiramente, ela estabelece a base para relações comerciais justas e transparentes, promovendo a confiança entre a empresa, seus clientes, fornecedores e stakeholders. Além disso, uma conduta ética fortalece a imagem da empresa no mercado, atraindo investidores, talentos e consumidores que valorizam princípios morais e responsabilidade social.

Uma empresa reconhecida por sua ética nos negócios tende a manter relacionamentos duradouros com clientes leais, minimizando a exposição

a riscos reputacionais e legais. A longo prazo, a ética nos negócios contribui para a sustentabilidade financeira e o crescimento orgânico, pois clientes satisfeitos e uma boa reputação são essenciais para a geração de receitas consistentes.

Além disso, em um contexto global cada vez mais interconectado, a ética nos negócios é crucial para lidar com questões complexas, como diversidade, inclusão, impacto ambiental e direitos humanos. Empresas éticas não apenas cumprem as regulamentações locais e internacionais, mas também lideram pelo exemplo, influenciando positivamente seu setor e a sociedade como um todo.

Pode-se afirmar que a ética nos negócios é um componente essencial para o sucesso a longo prazo de uma empresa, pois não apenas fortalece sua posição competitiva, mas também contribui para um mundo empresarial mais justo, sustentável e responsável.

9. REFERÊNCIAS:

AGUILAR, FRANCIS J, A ética nas empresas, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 1996.

ANDERSON, J. C. & ZEMKE, M. J., “The Influence of Corporate Ethical Values on Ethical Leadership and Employee Satisfaction”, 2017.

BLANCHARD, KENNETH, e PEALE, NORMAN VINCENT, O poder da administração ética, 4ª edição, Editora Record, Rio de Janeiro-São Paulo, 2001.

CARASCO, E. F.; SINGH, J. B. The content and focus of the codes of ethics of the world’s largest transnational corporations. Business and Society Review. USA and UK: Blackwell Publishing, v.1, n.108, p.71–94, mar. 2003.

COVEY, Stephen. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Editora: Free Press, 1989.

GROSS, STEVEN JAY & SHAPIRO, JOAN POLINER, “Ethical Leadership and Decision Making in Education: Applying Theoretical Perspectives to Complex Dilemmas”, 2013.

KANT, Immanuel, “Fundamentação da Metafísica dos Costumes” .Editora: Rüdiger, em Königsberg (1785).

MARINHO, L. H. L. Controle Gerencial: padrões de conduta ética nos negócios em uma empresa multinacional – um estudo de caso. 1999. 134 p. Dissertação (Mestrado em Administração) – Instituto de Pós Graduação e Pesquisa em Administração – COPPEAD, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1999.

MAURO, SILVEIRA, O emprego ideal existe: como encontrar a empresa certa para você, São Paulo, Editora Gente, 2003.

NASH, LAURA L., Ética nas empresas, guia prático para soluções de problemas éticos nas empresas, Tradução: Kátia Aparecida Roque; São Paulo: Makron Books, 2001.

DRUCKER, Peter. The Practice of Management, Editora: Harper & Brothers, 1950.

SCHWARTZ, M. S. A code of ethics for corporate code of ethics. Journal of Business Ethics (2002).

SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. 1 edição; Casa editorial de William Strahan e Thomas Caldell, 1776.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma

Revista Científica Eletrônica

Multidisciplinar Indexada de

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso

livre. Leia gratuitamente todos os

artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto

é um método

bibliométrico

para avaliar a

importância de

periódicos

científicos em

suas respectivas

áreas. Uma

medida que

reflete o número

médio de

citações de

artigos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

periodicamente

em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil